

TEATR SAN'ATIDA BADIY SO'Z

A'loxon Sodiqova

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti magistranti

So'z – badiiy obraz yaratiladigan qurilish materialini hisoblanadi. Badiiy so'zni jalb qilinishi ijobiy emotsional munosabatni oshiradi, yorqin obrazlar shakllantirish imkonini beradi, ular keyinchalik fikr, ijodiy tafakkurni boyitadi va o'quv-ijodiy (tasviriy, dizayn va bezak) ishlarda o'z aksini topadi.

Badiiy so'z teatr san'atida yetakchi o'rin egallaydi. Teatr - bu san'at turlaridan biridir. Teatr sahnasida aktyorlar tomoshabinlar ko'z oldida tragediya, drama, komediya pyesalarining turli mazmunlari bo'yicha rollar ijro etadilar.

Ma'lumki, dastlabki teatrlar Qadimgi Yunonistonda paydo bo'ldi. Tomoshalar ochiq joylarda ko'rsatildi. Miloddan avvalgi 1 asrdan esa Epidavrdagi teatrga o'xshatib tosh o'rindiqli qatorlardan iborat teatrlar qurildi. Rimliklar birinchi bo'lib tomosha paytida ko'tarilib, tushib turadigan dekoratsiyalardan foydalandilar. O'rta asrlarda Yevropada teatrni Uilyam Shekspir qayta tikladi. Spektakldagi barcha rollarni erkaklar va bolalar ijro etardi. Yaponiyada ayniqsa teatr nihoyatda ommalashgan, bu yerda tomoshalar rang-barang niqoblar bilan ko'rsatiladi. Zamonaviy teatrlar turli-tumanligi bilan ajralib turadi. Teatrning qo'g'irchoq, badiiy, dramatik, opera, myuzik, balet, soyalar, mimik, pantomima, satira singari turlari mavjud. Shu asnoda teatr hozirgi ko'rinishga yetib kelguniga qadar uch ming yillikdan ortiq tarixiy yo'lni bosib o'tdi.

Teatr sahna asarlarini yaratishda dramaturglar, sahnalashtiruvchilar, rejissyorlar, rassomlar, dekoratorlar, liboschilar, grimchilar, ssenariy mualliflari va

hatto tomoshabinlar ham ishtirok etadi. Dekoratorlar spektakl yaratishda nihoyatda katta mehnat qiladilar, negaki ular ham badiiy soʻz sifatida jaranglashi lozim boʻladi.

Teatr bezak sanʼati badiiy soʻzni maʼnodor qilishda yetakchi rol oʻynaydi. Bunda teatr sahnasida dramatik yoki musiqali dramatik asarlar qahramonlari harakat qiladigan hayotiy muhitni teatr sahnasida yaratadi, shuningdek qahramonlarning oʻzlarining qiyofasi ham namoyon boʻladi. Dekoratsiyalar, yoritish, butaforiya va rekvizitlar, liboslar, aktyorlar grimi teatr bezak sanʼatining asosiy elementlari hisoblanadi, ular yaxlit badiiy butunlikni tashkil qiladi va spektakl mohiyatiga singdirilgan sahna harakati mohiyati va xususiyatini tashkil qiladi. Teatr bezak sanʼati teatr taraqqiyoti bilan chambarchas bogʻliq. Badiiy tasviriy bezak elementlarisiz sahna tomoshasi koʻrsatilmaydi. Negaki ular ham soʻzsiz badiiy soʻz hisoblanadi.

Harakat oʻrni va vaqtini tasvirlovchi dekoratsiya spektakl badiiy bezagi asosi hisoblanadi. Sahnada yaratilgan obraz dastlab rassom tomonidan eskiz va maketda yaratiladi.

Teatr tarixida sahnadagi badiiy soʻzdan iborat nutq muammosi hamisha va har xil koʻrinishda vujudga keladi. U soʻzga, soʻz harakati ijodiy jarayoniga, nutq texnologiyasiga, talaffuz, ovoz masalalariga boʻlgan kuchli qiziqish va nutq ahamiyatini “rad etish” shakllarida ham mavjud boʻladi. Bunda jiddiy maʼno bor. Nutq intonatsiyasi – inson fikrini eng jonli namoyon boʻlishi va odamlar orasidagi munosabatlarni bevosita ifodasidir. Aktyor nutqida koʻproq bir xildagi qolip kuzatiladi, ishlov berilmagan aktyorlik tarzi, teatrning oʻtmishdagi tili eshitilib turadi. Har bir davr, har bir teatr yoʻnalishi uchun sahna soʻzi haqiqati va mazmundorligini oʻz tushunchasi bor, teatrda badiiy tizimidagi sahna nutqi roli haqida maʼlum tasavvur bor.

Sahnadagi nutq aktyor ijrosining u yoki bu uslubi xususiyatida alohida o‘rin egallagan va egallab kelmoqda. Sahna nutqi mazmuniga, fikr va xis nozikliklarini berishga, so‘zning xissiy ifodaviyligini namoyon etishga e‘tibor aktyorlar va dramaturglarga yuklatilgan alohida vazifa bo‘lib qoldi.

Har qanday teatr tizimida nutq shaxs yashayotgan va faoliyat ko‘rsatayotgan muhit, voqelik in‘ikosining eng muhim vositalaridan biri bo‘lib qoldi. Sahna harakatining estetik mezonlari, hayotda insonning o‘rni haqidagi tasavvur, vazifa, maqsadlarini tushunish – bularning barchasi sahna nutqi xususiyati va ma‘lum nutqiy tarzni yaratish metodlarini belgilaydi.

Teatrdagi badiiy so‘z san‘atining asosiy tamoyillari kuzatiladigan bo‘lsa, sahna nutqiga bo‘lgan qiziqish botindan zohirga, shakl muammosidan mazmun muammosiga qarab rivojlanayotganligi ma‘lum bo‘lib qoladi. So‘z ro‘y berayotgan to‘qnashuvlarning asosiy ma‘nosini, butun ta‘sirchan-mazmuniy yukni o‘z ustiga olib, teatrning mizansahna, imo-ishora, sahna muloqoti singari barcha ifodaviy vositalarini o‘ziga singdirdi va bo‘ysundirdi. So‘z ham aktyor san‘ati mazmuni, ham aktyorlik mahorati meyorlarini belgilab berdi. She‘rning ohangi, so‘zi, intonatsiyasi, sur‘ati kabilarni egallash, ifodalash shakli dramatik asarlarning poetik tili va uslubi, she‘r matni tuzilishi va ohangidan kelib chiqdi.

Aktyorning ifodali o‘qish mahorati tashqi o‘qish texnikasini yaxshi egallaganligiga tayandi. U rol yaratishning bosh vositasi hisoblandi va aktyordan birinchi galda shu talab qilindi. Sahnada aniq va yoqimli gapira olish – bu nihoyatda qiyin, lekin zaruriy ishdir va aktyorga qo‘yiladigan birinchi talab hisoblanadi. Aktyorning ifodali o‘qishi o‘z shkalasiga ega bo‘lishi kerak va yuqori, past notalarni mahorat bilan qo‘llashi lozim. Ovoz va ifodali o‘qishga bunday asosiy e‘tibor berilishi shu bilan bog‘liqliki, quloq nutqni qalbga va ongga yetkazuvchi bosh yo‘l hisoblanadi, shuning uchun so‘zlovchi katta yig‘inlarda har

bir soʻz tinglovchilar qulogʻiga yetib borishi lozimligini unutmasligi, ifodalanayotgan fikrni ular qiyinchiliksiz anglab olishlariga harakat qilishi lozim.

Ifodali oʻqish jiddiy oʻrganish va mashqlar qilish natijasi boʻlib qoladi. Ifodali oʻqish bilan shugʻullanish aktyor ovozi va nutqini yaxshilash vazifasini qoʻyadi. Dramatik sanʼat haqidagi yoʻriqnomalarda ifodali oʻqish va mimika bilan shugʻullanish aktyorning doimiy vazifasi boʻlib qolishi lozimligi uqtiriladi. Soʻz, imo-ishora, xissiyot teatrda badiiy uygʻunlikni tashkil qiladi, ifodali oʻqishga oʻrgatish u yoki bu xislarni ifodalash uchun turli sahna holatlarida qanday ifodali oʻqish vositalari, ton, imo-ishora, intonatsiyalarni qoʻllashni oʻrgatadi.

Pyesalardan monologlar ishlash uchun asosiy material boʻlib qoladi, ular koʻplab marta ovoz chiqarib oʻqiladi. Bu bilan ham ovozga ham talaffuzga ishlov berilib, ikki yoqlama foyda olinadi. Har qanday badiiy soʻz sanʼati tinglovchi bilan bevosita muloqot qilayotganda tasavvurni toʻgʻridan-toʻgʻri bera olish qobiliyatiga tayanadi. Hikoyachi mahoratini egallash uchun oʻz fikrini toʻgʻri ekanligiga tinglovchini ishontira olishi zarur boʻladi. Voqea mohiyatini belgilash aktyor sanʼatida ham, suxandon sanʼatida ham oʻz ustida ishlashning ijodiy metodidagi boshlangʻich nuqta boʻlib qoladi.

Nutq texnikasi darslarida badiiy soʻz nafaqat nutqiy ifodaviylikni tarbiyalovchi vosita sifatida namoyon boʻladi, balki u hikoyaning ulkan vazifasini koʻrish, oʻylash, baholash, gʻoya, mavzusini aniqlash singarilarga oʻrgatadi. Mustaqil janrdagi asar yaratish emas, balki matnni, mazmuni anglash, nutqning maksimal ifodaviyligiga erishish alohida ahamiyat kasb etadi.

Soʻz asosini tashkil qilgan xilma-xil sanʼat turlarini oʻzlashtirishda ijodiy jarayonning umumiylikni tan olgan holda nutq mahorati koʻnikmasini rivojlantirish imkonini beradigan boy adabiy materialni yoddan chiqarmaslik kerak. Ammo bunda toʻgʻri nutqni tarbiyalash jarayonini metodik jihatdan

omilkorona tashkil qilish zarur bo‘ladi. Aktyorlik maktabiga qo‘llagan holda qiyin vaziyatlardan chiqishga kuch topish, murakkab olamda to‘g‘ri yo‘l topish va undan qo‘rqmaslik lozim, aktyorlik mahorati va sahna nutqi birligi metodlariga amal qilish lozim.

Badiiy so‘z yordamida ifodali o‘qish metodiga bir paytlar past nazar bilan qaralar edi, “o‘qish” maxsus maktabini emas, balki nutq mahoratini rivojlantirish, nutq texnikasini egallash vazifa qilib qo‘yilardi. Badiiy so‘z mashg‘ulotlari aktyorlik mahorati nuqtai nazaridan olib borilishi talab qilindi.

Badiiy so‘z ustida ishlash ovoz, nafas, ifodali o‘qish, she‘riy nutq kabi tashqi nutq texnikasini rivojlantirish nuqtai nazaridan baholandi. Keyinchalik esa badiiy so‘z va spektaklda so‘z harakatining umumiy asosi mavjudligi haqidagi xulosaga kelindi. Aktyor harakati asosiy vosita hisoblanib, harakat qilish, harakat-so‘z, sahna ustasi va so‘z ustasi kabilar o‘rtasida jiddiy farq yo‘q ekanligi haqidagi xulosaga kelindi, negaki bularning barchasi aktyor, drama aktyori ijodi bilan bog‘liq bo‘ladi. “Muloqot” obyektini o‘zgarishidan so‘z harakati mohiyati o‘zgarmaydi, nasrni ijro etganda uni o‘qish emas, harakat qilish lozim. Shuning uchun ham o‘qish haqida gap ketganda harakat ma‘nosi tushuniladi.

Ma‘lumki, badiiy so‘z bola uchun atrof olam haqidagi bilimlarning cheksiz manbasi hisoblanadi. Turli badiiy asarlar bilan tanishib bolalar hayotni anglaydi. Kitoblardan bolalar odamlar, mamlakatlar, voqealar, kasblar, ona yurt, turli xalqlar an‘analari va madaniyatlari, axloqiy meyorlari haqida bilib oladilar. Adabiyot tufayli biz bolalarni o‘ylash, fikrlash, muloqot qilish, tahlil o‘tkazish kabilarga o‘rgatamiz. Ammo eng muhimi, badiiy so‘z yordamida har tomonlama yetuk, yuksak ma‘naviyatli shaxsni shakllanishiga imkon yaratiladi, shuningdek shaxsning individualligi, xissiy sezgirligi, ijodiy tafakkuri rivojlanadi, o‘z-o‘zini anglashga sharoit yaratiladi. Bolalarning badiiy adabiyotga bo‘lgan qiziqishini

oshirish, chuqur xislar va haqqoniy kechinmalar, xissiy kashfiyotlar olamiga olib kirish lozim. Aniq, vaziyatga mos, samarali xissiy ta'sir etadigan asar tanlash zarur.

O'quvchini o'z xissiyotlarini anglashga, ularni kengaytirishga, boshqa odamlarning va personajlarning xissiyotlari bilan chog'ishtirishga o'rgatish bosh maqsad hisoblanadi. Ayni paytda qilmishlar, afzallik va nuqsonlar idrok etiladi. Qiyin sharoitlardan chiqib ketishga o'zida kuch topa olish, murakkab dunyoda to'g'ri yo'l topish, undan qo'rqmaslik ko'nikmalari shakllantiriladi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, bolalar rahbar ikkinchi planga o'tib qoladigan, o'zlari ijodiy jarayonga rahbar bo'lib qoladigan rejissyorlik ishlari va muammoli izlanishlarni yoqtiradilar. Bunda o'qituvchi hushyor kuzatuvchi bo'lib qolishi kerak. Eng muhimi bola qachon jim bo'lishi, o'ylashi, qachon xayajonlanib, o'z xissiyotlarini ochib tashlashi mumkin bo'lgan vaziyatni nozik anglash lozim. Negaki bu bolani tushunish, tahlil qilish, xis qilish uchun kerak bo'ladi. Negaki u kashfiyotchidir.

O'rta asrlar davrining taniqli rassomi U Dao Szu o'limi haqida qadimiy xitoy afsonasi yuradi: go'yoki u do'stlari va tomoshabinlar ko'z oldida devorga manzara chizgan emish, so'ngra aqlbovar qilmas yo'l bilan o'z kartinasiga kirib ketgan emish, unda tasvirlangan g'orga kirib, butunlay ko'zdan yo'qolgan va u bilan birga kartina ham devorga singib ketgan emish. Afsona mana shundan iborat. Ko'pincha hayotda "ma'nosiga kirib bordi", "tomoshaga singib ketdi", "kitobga sho'ng'ib ketdi" degan gaplar uchrab qoladi. "Hayratlanish" so'zini qo'llayotib, uni qanday ma'noda qo'llanilayotgani haqida o'ylab ko'rilmaydi.

San'at bilan muloqot – bu eng avvalo o'z-o'zi bilan yangi muloqot hisoblanadi. Musiqa insonning qalbiga oqib kiradi, shuning uchun ham "qalb torlarini chertish" degan ibora bor. Ba'zi odamlar o'z qilmishlarini adabiy qahramonlari qilmishlariga solishtirib ko'radi, katta yoshdagi insonlar nasr va

nazmda o‘z holatini, o‘ylari, xislarini izlab ko‘radi, o‘xshashidan xursand bo‘ladi, o‘zini o‘tmishi, hozirgi va kelajak dunyo orqali anglaydi.

Kartina masalasi murakkabroqdir. Albatta, u qaysidir darajada inson yashayotgan olamni aks ettiradi. Qadimdan tomoshabin tasvir oldida to‘xtaydi, olam ko‘rinishini ifodalab qo‘ygan rassom mahoratidan hayratlanadi. Bu soddagina hayratlanish tushunarli. Birinchidan, atrofimizni o‘rab turgan narsalarni tasvirlash ko‘nikma va mahoratni talab qiladi. Ikkinchidan, ko‘pgina tomoshabinlar rangtasvirdagi o‘z kashfiyotini oddiy hayratdan boshlaydi, olamni uning matodagi uyg‘un tasviri orqali anglaydi. Shu bilan tomoshabinning kartina bilan munosabati tugaydi.

Shuning uchun talabani idrok san‘atiga o‘rgatish bizning vazifamizdir. Ko‘pgina san‘at turlari statik emas, ular har safar yangi tasavvurlar beradi. Hatto tinglovchini charchatib qo‘ygan nihoyatda murakkab musiqa ham keyingi akkord ovoz oqimiga o‘zgarish kiritishga umid qiladi. Dastlab zerikarli bo‘lgan roman keyingi sahifasida kutilmagan syujet burilishini hadya etishi mumkin. Kartina esa shundoq ko‘z oldimizda turadi. Tomoshabin hatto bir oy tursa ham, u o‘zgarmaydi. Tomoshabin bunda o‘zgarishi kerak, shunda uning qalbi o‘zgarib boyiydi, ana shu o‘zgarmas matoda umuman notanish holatni ko‘ra boshlaydi, shunda dialog, harakat boshlanadi, kartina oldidan ketgisi kelmay qoladi.

Aynan badiiy qadriyatlarning mohiyatiga jiddiy kirib borgandagina zamonaviy inson o‘z mustaqil fikrlari uchun axloqiy va zakovat poydevorini topa oladi. Qadimda ritorika degan fan bo‘lardi. Uning asosini egallab olgan odam nafaqat har qanday janrdagi matni tuza olardi, balki o‘quvchi yoki tinglovchiga qanday xolatlarda ko‘proq ta’sir qila olish, o‘z nutqining tezislarini asoslay bilish, har qanday mavzuda suhbat qilish qobiliyatiga ega bo‘lardi.

Qadimgi davrlardayoq ritorikaning vatani bo‘lgan Qadimgi Yunonistonda bu o‘quv fanining nazariyotchi va amaliyotchilari axloqsiz odamni ishonchli nutq bilan qurollantirib bo‘lmaydi, degan haqiqatni anglab olgan edilar. Shuning uchun qadimgilar ritorik ta‘limni afzal bilganlar. Ritorikaning etik va falsafiy mohiyati mana shundadir.

Shu sahifagacha ruhan va axloqan yetuk shaxsni tarbiyalash haqida gap ketdi, bunda Vatan fuqarosining ma‘naviy-axloqiy shaxsiyatini shakllantirish bosh maqsad bo‘ldi, bunda har bir bolaning ijodiy imkoniyatlari hisobga olindi va ular rivojlantirildi. Ayniqsa g‘oya, tushuncha, fikr, xislar ifodasi vositasi sifatidagi badiiy so‘z ustida ishlash bu maqsadni amalga oshirishga imkon berdi.

Badiiy adabiyot tili obrazlilik, ifodaviylik, jonlilik, badiiy so‘z singari alohida sifatlarga ega bo‘ladi. Yozuvchilar o‘z asarlari tiliga ishlov berar ekan mo‘ljallangan mazmuni ifodalash uchun aniqroq, ishonchliroq, yorqinroq va ayni paytda o‘quvchiga tushunarliroq bo‘lgan so‘zlarni topadi. Badiiy so‘z tilning haqiqiy go‘zalligini yaratadi, asarni va uning mazmunini emotsional bezaydi, shuning uchun fikr va tuyg‘ularni charxlaydi, ta‘sir qiladi, ishontiradi, tarbiyalaydi.

O‘zgaga yuklatilgan badiiy obraz o‘ziga xos ko‘rgazmalilikka ega bo‘ladi. Unda mazkur voqelikka xos bo‘lgan xususiyat jamlangan va uni boshqalardan ajratib turadi. Badiiy asarni ifodali o‘qish ijodiy kayfiyat, fikrni, tafakkurni faol ishlashini yaratishga imkoniyat beradi. Shu maqsadda badiiy so‘zdan nafaqat darslarda adabiy asarlarni illyustratsiyalash, balki predmetlarni idrok etgandan keyin ularni tasvirlashda ham foydalanish mumkin bo‘ladi.

O‘qituvchi illyustratsiyalash uchun badiiy asarlar va ulardan parchalarni tanlashga jiddiy yondashishi zarur. Lisoniy obraz tasviriy lahzalarni o‘z ichiga olishi kerak, predmetning nigohiy idroki (rang, shakl, holat) bilan bog‘liq xususiyatlarini ko‘rsatishi zarur. Shu o‘rinda dramaturg Maqsud Shayxzoda

ijodining gutoji bo‘lib qolgan “Mirzo Ulug‘bek” tragediyasida badiiy so‘z naqadar yetakchi rol o‘ynaganligini asar tahlili orqali ko‘rsatish mumkin [3.19. B.29].

O‘zbek adabiyotining atoqli namoyondalaridan biri, zabardast dramaturg Maqsud Ma’sud o‘g‘li Shayxzodaning 1961 yilda yozilgan “ Mirzo Ulug‘bek” tarixiy tragediyasi dramaturgiya va teatr sana’timiz tarixida muxim o‘rin tutadi. M. Shayxzoda “Mirzo Ulug‘bek” dramasi ustida yigirma yildan ortiqroq vaqt ishladi. Bu orada u tarixiy mavzudagi jahon dramaturglarining asarlari bilan tanishib, ularning uslub va mahoratini, ayniqsa Shekspirning maxoratini qunt bilan o‘rgandi. Shekspir, Pushkin asarlarini esa o‘zbek tiliga tarjima qildi. Qolaversa, XV asr O‘zbekiston tarixi, Mirzo Ulug‘bek shaxsiyati, hayoti va ilmiy faoliyati haqida maqolalar yozdi. Shu tariqa “Mirzo Ulug‘bek” tragediyasi maydonga keldi.

“Mirzo Ulug‘bek” tarixiy fojeasida o‘zbek xalqi tarixining g‘oyat murakkab, ayni zamonda eng muxim davri qalamga olinib, Ulug‘bekning faoliyati uning markazini egallagan. Barcha voqealar, personajlar, ularning xayoti, taqdiri ana shu obraz atrofida uyushgan. Tobora kuchayib, keskinlashib boradigan voqealar Ulug‘bekning ko‘p qirrali faoliyati, buyuk iste’dodi va boy ma’naviy olamiga xos rango-rang fazilatlarini har jixatdan to‘kis tasvirlanishiga xizmat qiladi.

Dramada Ulug‘bek ulug‘ olim, ayni vaqtda adolat va ma’rifat homiysi, xalqparvar va iste’dodli davlat arbobi, zamonasining ilg‘or fikrli podshohi sifatida namoyon bo‘ladiki, bu tarixiy xaqiqatning aniq ifodasidir. Ulug‘bek temuriylar sulolasidagi ba’zi podshohlardan farqli o‘laroq, elu yurt farovonligi uchun kurashdi, zamonasining ilg‘or fikrli buyuk olimi va mutafakkiri sifatida shuxrat qozondi, natijada taraqqiyparvar doiralar va oddiy xalq orasida katta obro‘, izzat topdi.

Ulug‘bek saltanatni o‘z qo‘liga olar ekan, toju taxt uchun tez-tez bo‘lib

turadigan, xalqning tinkasini quritgan urush va nizolarga chek qo'yishga, yurtning osoyishtaligiga va elning tinchligini barqaror yetishga intiladi. Mamlakatning iqtisodiy va madaniy taraqqiyoti uchun ko'p kuch sarflaydi. Samarqand, Buxoro, G'ijduvon va boshqa shaharlarda madrasalar, turli jamoat binolar qurdiradi. Zamonasining buyuk olimlari Muammad Havofiy, Qozizoda Rumi, G'iyosiddin Jamshid, Abduvali Birjandiy, Mansur Koshiy, Chalabiy kabi ilm ahlini Samarqandga to'plab, ularga ishlash uchun shart – sharoit yaratib beradi. 1424 yilda Samarqand yaqinida, Obirahmat suvi bo'yidagi tepalikda rasadxona qurdiradi. U o'z safdoshlari va shogirdlari bilan katta astronomik tekshirishlar olib borib, jahon fanini nodir tadqiqotlar bilan boyitdi.

Tragediya aniq voqealar asosida yaqqol Ulug'bekning ikki qirrasini – davlat arbobi va buyuk olimligi ochib beriladi. Shoir Sakkokiy bilan hamfikrligi, yosh oilalarga “ Bog'i ma'rifat” da ta'lim berishi pyesada ko'rsatilgan.

Pyesada tarixiy shaxs, yirik so'fiy olim Naqshbandiya tariqatining ulug' namoyondasi, shoir Xoja Axror Valiy ham tilga olinadi. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, xoja Axror-malakat tinchligi va osoyishtaligi, xalq farovonligi uchun kurashib kelgan ulug' zot. B. Axmedov “Ulug'bek” essesinde yozadi: “Xoja Axror el-yurt boshiga katta tashvishlar tushgan paytlarda, ya'ni mamlakat urush xavfi ostida qolgan vaqtlarda qo'l qovushtirib chetda turmagan. Masalan, 1454 yili Movarounnaxrda Abulqosim Bobur bostirib kirib, Samarqandni qamal qilib olganda, 1463 yilda uch xukmdor: Samarqand podshosi Sulton Ahmad Mirzo bir tarafdin, Andijon va Farg'ona xokimi Umarshayx Mirzo bilan Toshkent xokimi Sulton Maxmudxon- ikkinchi tarafdin Xovos yonida bir-biriga qilich o'q'talib laklak qo'shinlar bilan turganda Nursaidbek Nurota va Shoxruxiya tevaragida qo'zg'alon ko'dargan Xoja Ubaydullox Axror bu mojarolarning xammasiga aralashib, tarfkashlarni yarashishga majbur etdilar”. Manbalarda bunday misollar

ko‘p. Barcha temuriy shahzodalar Xoja Axrori piri murshid deb bilgan. Oddiy xalq xam uni bir avliyo sifatida qabul qilib, pyesada tasvirlanishicha, xurmat-extirom bildirgan. Ulug‘bekning odilona siyosati, xalqparvarligi, ilm va ma‘rifatga xomiyligi go‘yo Xoja Axror boshliq “reaksion ruxoniylar guruhining” g‘azabini keltiradi. Ular Ulug‘bekka qarshi ketma-ket fitnalar uyushtiradi. Ayniqsa, Ulug‘bek xukmronligining so‘nggi ikki – uch yilida bu kurash avjiga chiqadi. Nixoyat, kurash 1449-yil 27-oktabrda Ulug‘bekning fojeali xalokati bilan tugaydi. Uni mansabparast va irodasiz o‘g‘li Abdullatif qatl ettiradi. Aql-idrok, ilm- fan, adolat va bashariy orzularni ilgari surgan Ulug‘bek bilan Xoja Axror boshliq mutaassib ruxoniylar orasidagi kurash asar konfliktini tashkil etgan. Garchi tarixan Xoja Axror Ulug‘bekka qarshi borgani noto‘g‘ri bo‘lsa-da, biroq o‘sha Ulug‘bekning adolatli siyosatiga va ilmiy kashfiyotlariga qarshi katta kuch bo‘lganligi sir emas.

Shuni aytib o‘tish kerak-ki, Shayxzoda o‘z asarini tragediya janrida yozgan, ya‘ni tarixiy voqelikni kitobxon va tomoshabinga to‘g‘ri yetkaza oluvchi, badiiy muddaosini to‘la-to‘kis namoyon qila oluvchi janr tanlay bilgan. Boshqacha qilib aytganda, “ Mirzo Ulug‘bek” asarida mazmun va shakl o‘rtasida to‘la mutanosiblik vujudga kelgan. Zero, mavzuga va tarixiy materialga mos janr va ifoda vositalari topish muxim masala. Ammo janrni to‘g‘ri tanlab, uni ishlashda ojizlik ko‘rsatish mumkin. Biroq M. Shayxzoda asarda qatnashuvchi shaxslarning ma‘naviy dunyosi, fikr va intilishlarini haqqoniy va ishonarli tarzda ifodalashga erishdi.

Pyesada tasvirlangan voqealar 1448-1449 yillar orasida asosan Samarqand va uning atrofida bo‘lib o‘tadi. Unda Abdullatif Mirzo, Ali Qushchi, Gavxarshodbegim, shoir Sakkokiy, tarixchi Abdurazzoq Samarqandiy, Shayxulislom Burxoniddin, qozi Miskin, Xoja Axror, Sayid Obid kabi tarixiy shaxslarning obrazlari bilan bir qatorda Firuza, Berdiyori, Ota Murod, Piri

Zindoniy, Bobo Kayfiy kabi to‘qima obrazlar ham bor. Bu obrazlar ijtimoiy mavqei jihatidan turli tabaqalarga mansub bo‘lib, ularning barchasi Ulug‘bek obrazini ochish uchun xizmat qiladi. Mirzo Ulug‘bekning hayot va saltanatdan ko‘zlagan yagona maqsadi, davlat ishlaridagi asosiy siyosiy yo‘li - mamlakatning butunligi, qudrati, fuqarolarning osoyishtaligi, ilm-fan va ma‘rifatning ravnaqi uchun kurashishdan iborat.

Ulug‘bekning davlatni boshqarish siyosatida har vaqt oddiy fuqaro, hunarmand va dehqonlar manfaatini ko‘zlab ish tutganligi davlat xazinasiga o‘z xususiy savdo karvonlarining daromadidan ham boj to‘lab turganligi asar ruhiga singdirilgan. Bu fazilatlar asarning har bir ko‘rinishida voqealarning oqimida goho ochiq oydin, goho ayrim belgi va ishoralarda ko‘rinib tiradi. Ulug‘bek kimki aql idrokli, iste‘dodli bo‘lsa, ularning nasl-nasabidan qat‘iy nazar, o‘z atrofiga uyushtirgan, ularga barcha shart-sharoitlarni yaratib bergan. Shundaylardan biri Amir Temur qushboqarining o‘g‘li Ali Qushchi edi.

Dramada Ulug‘bek bilan Feruzaning muhabbati haqida tarixiy manbalarda ochiq-oydin ma‘lumot bo‘lsa-da, mutaassib ruxoniylarning Mirzo Ulug‘bekka qarshi qo‘zg‘atgan fitna-fasod va ig‘volarda shunga o‘xshash voqea anglashiladi. Firuza tili bilan aytganda, bu sevgi “koshonalar hashamati, dabdaba” tufayli emas, balki insoniy samimiy tuyg‘ular tufaylidir. Firuza Ulug‘bekni barkamol inson, buyuk olim, ma‘rifat homiysi bo‘lganligi uchun sevadi, hurmat-ehtirom qiladi, qadrlaydi. Ulug‘bek va Firuzaning aqli, tafakkuri keng bo‘lgani uchun sevadi.

Muallif Ulug‘bekning intilishlari va fazilatlarini ochib berishda monolog shaklidan ustalik bilan foydalanadi. Masalan, birinchi parda ikkinchi ko‘rinishda Ulug‘bekning ajoyib bir monologi bor. Bu monologda Ulug‘bekning qarashlari, rango-rang ma‘naviy olami, nozik tuyg‘ulari o‘z ifodasini topgan.

Shuni aytish kerakki, Maqsud Shayxzoda Ulug‘bek xarakteridagi eng

muxim fazilatlarni o‘z meyorida bo‘rttirish bilan birga undagi ojiz tomonlardan ham ko‘z yummaydi. Bu bir zamonlar bobosi Amir Temur bandi qilgan piri Zindoniyning jur‘ati, mag‘rurligi, saltanatga qarshi so‘zlaridan cho‘chib, uni bandda saqlashga amr etadi.

Ulug‘bek mamlakatdagi urushlar, shahzoda va amirlarning kelishmovchiliklari, saroydagi fisqu fasodlarning tub sabalarini tushunolmay iztirob chekadi. Xolisonlillo aytganda, bunday jumboqlarni yechish Ulug‘bekning qo‘lidan kelardi. Lekin shohlik nomusi va saltanat sha‘nini saqlash uchun o‘z ojizligiga iqror bo‘lishga xatto o‘z sevgisidan voz kechib, Feruzaga taloq xati berishga majbur bo‘ladi. Bunday mojaro va fitnalar qarshisida chekinishdan o‘zga iloji qolmagan Ulug‘bek shohlar qismatidan ham shikoyatlar qiladi.

I.Sultonov aytganidek, dramatik turda “xarakterlar boshqa janrlarga qaraganda juda kam bo‘rttirilgan bo‘ladi. Xatto aytish mumkinki, dramada tasvirlangan xarakterlarda ma‘lum darajada bir yoqlamalik bo‘lishi muqarrar va bu dramaning kamchiligi emas, fazilatidir”. Ammo xarakterlarni bo‘rttirib ko‘rsatish xuquqidan dramaturg juda ham extiyotkorlik bilan faqat zarur paytlarda, hayotiy asos mavjud chog‘lardagina foydalanishi zarur. Shu jixatdan qaraganda, tragediyada Ulug‘bekning onasi Gavxarshodbegim obrazini yaratishda bu qoidaga rioya qilinmagan va shu tufayli davlat miqyosida fikrlay oladigan xamda buyuk olimning tarbiyasida katta ijobiy rol o‘ynagan tarixiy shaxsning qiyofasi tasvirida adolatga, haqqoniylikka zidlik borday tuyuladi. Pesada u badjaxl, g‘azabi qaynab turadigan ayol sifatida gavgdalanadi.

Tragediya markazida inson va jamiyat hayotiga oid katta va murakkab masalalar turgani sababli til tasviriy vositalari, badiiy so‘z asarni ulug‘vorlikka tortadi. Bu tragediyaning ko‘p pardali bo‘lishida, fikr va tuyg‘ularni ko‘tarinki ruhda ifoda etishga mos bo‘lgan she‘riy shakllarda qofiyali yoki erkin she‘r bilan

yozilishida, qahramonlar va boshqalar tilining ma'lum darajada ko'tarinki, kitobiyligida ko'rinadi[3.29].

“Til badiiy asarda alohida ahamiyatga egadir. Til asarda shakl emas, balki shakl yaratishning universal vositasi bo'lib xizmat qiladi. Badiiy adabiyotning eng muhim xususiyatlari – ommaviylik va badiiylik ham til orqali ro'yobga chiqadi: dramaturg omma tiliga suyanmay iloji yo‘q” - deb yozgan V.G.Belinskiy [3.30. B.70].

“Mirzo Ulug‘bek”tragediyasining til qurilishi ham nasrda ham nazmda ifoda etilgan. Ammo nazm baribir yetakchi, faqat to‘rtinchi ko‘rinishidagina nasrdan foydalanilgan. Qolgan hamma qismi go‘zal poeziyadir.

Badiiy asar tili go‘zalligining aniq bir sharti bor: tasvir aniq va ravshan bo‘lishi, ya’ni tasvir etilayotgan xulq, harakat yoki manzara til tufayli o‘quvchilarning ko‘z oldiga kelishi, aniq va yorqin namoyon bo‘lishi zarur. Ravonlik va soddalik badiiy til go‘zalligining zarur shartlaridandir. “Mirzo Ulug‘bek”da shunday.

Odatda, tarixiy asar tilini mazmuniga monand ishlash muallifdan qalamga olingan davrning adabiy til xususiyatlari, personajlarning jamiyatning qaysi tabaqaga mansubligi, shuningdek, jonli so‘zlashuv tilidagi o‘ziga xos belgi va shartlarni puxta bilishni talab qiladi. Mana shu nuqtai nazardan qaraganda, Shayxzodaning bu borada ham katta mehnat qilganligini ko‘ramiz. Asarda saroy aristokratiyasining, ruxoniylar va oddiy xalq vakillarining o‘ziga xos so‘zlashuv uslubi, davr ruhiyati saqlangan. Undan tashqari, xalq maqollari, hikmatli so‘zlar va matallardan keng va o‘rinli foydalanilgan, ko‘p holatlarda bunday maqol va hikmatli so‘zlar topish qiyin. Xar bir monolog, ayrim hollarda monologning har bir misrasi bir dunyo ma’no ifodalaydi. Monologlarda bosh qahramon Ulug‘bekning tarixiy fojeasi, uning o‘z zamonasidan juda ham ilgari ketgani teran ifodalanadi.

Dramatik janrlarining xech birida monolog tragediyadagi kabi mazmundor bo‘lmaydi. Xuddi shunday Ulug‘bekning katta-katta monologlarida ham uning dunyoqarashi, intilishlari, niyatlari batafsil ochib berilgan.

“Dialog-fikriy qilichbozlikdir” – deb ta’riflaydi I. Sulton. Bir personajning zarbasi uning qarshisidagi personajning ham zarbasiga sabab bo‘ladi. Chunonchi, Ulug‘bekning Sayid Obid va Gavxarshodbegim bilan bo‘ladigan dialoglarida keskinlikni, hozirjavoblikni ko‘rish mumkin. Dramaturg har bir monolog va diologda so‘zning qudratini mantiq va mahorat tarozisida o‘lchab, so‘ng yozilgan. Badiiy obraz qandaydir ma’lum, aniq jihat bilan bog‘liq va shu bilan birga ko‘p narsa haqida gapiradi.

“...Tog‘dagi tor so‘qmoq yo‘ldan yolg‘iz otliq ketib boradi. Qorong‘i tushmoqda. Atrofdagi birorta tirik jon yo‘q, faqat tog‘ qoyalari qorayib ko‘rinadi”. Bu odamning ko‘ngliga ancha g‘ulg‘ula tushgan, u hayajonda, bunday xis ajoyib tabiat qo‘ynida har qanday odamda bo‘lishi mumkin.

Haqiqiy badiiy obraz odatda sodda bo‘ladi va hayotning o‘zidek jaranglaydi: “ Tog‘ cho‘qqilari tun og‘ushida uxlamogda”. Sodda va shoirona tasvir. Bu tasvirni yana davom ettirish mumkin: ”Jimgina vodiylar yengil tuman pardasi ostida”. Bu har ikkala gap mazmunan bir-biriga yaqin. “Yo‘ldan chang ko‘tarilmaydi, barglar titramaydi...” osoyishtalik kartinasi batafsil chizib berilgan. San’atkorning o‘tkir nigohi qamrab olgan tabiat obrazi ma’lum kayfiyat yaratadi, chuqur o‘yga toldiradi. Ammo tasvirchining shaxsiy kayfiyati o‘quvchiga ham yaqin va tushunarli.

Aynan gap shunda, chunki badiiy obraz o‘quvchi qalbiga boshqalarda aksado bergandagina singib boradi. Badiiy obraz nafaqat bizning shaxsiy xislarimizni ochishga, fikrlarni teranlashtirishga xizmat qiladi, balki unda o‘zimizni, fikrimizni, xislarimizni, intilishlarimizni, umidlarimizni ko‘rishga xizmat qiladi. O‘zining

betakror badiiy obrazlarini (san'atning har xil turlarida) yaratish ijodiy erkin, dadil, yorqin, qiziqarli inson shaxsini shakllantirishning bevosita shartidir.

O'z memuarlarida "Aktor gapirishni bilishi lozim" nomli mashhur bobni yozib qoldirgan dono sahna o'qituvchisi badiiy so'z sohasidagi ishlarga doimiy qiziqardi. Sahna ustasi singari so'z ustasidan ham K.S. Stanislavskiy aktyor texnikasini talab qilardi.

O'zi musiqiylikka o'ta moyil bo'lganligi tufayli Stanislavskiy nutqning yaxilligi, "ikki notada" gapirishga salbiy munosabatda bo'ldi. Uning "Nutq, she'r ham musiqa, qo'shiqdir" degan gaplari buning isbotidir. Teatr spektakllaridagi bir xil maromda gapirishni eshitib qolganda qattiq asabiylashardi.

Jumla tuzish qobiliyati, jumlagi bo'lgan muhabbatni u nihoyatda qadrlar edi. Ammo u jumlagi bo'lgan muhabbat va so'zga bo'lgan muhabbatni chegaralar edi. Jumlani sevish mumkin va so'zni sevmaslik mumkin. Talaffuz qilingan fikrni, mazkur gapdagi fikrni yetkazib berish qobiliyati ham so'zga bo'lgan muhabbatni belgilamaydi, buni Konstantin Sergeyevich "so'zni chaynash" deb atadi. U so'zlarda biror tovushni takrorlanishi yoki tovushni o'zgarib, tushib qolishi holatlarini misol qilib keltirdi. Ba'zan shunday yo'llar bilan san'atkorlar badiiy so'z yaratishga intiladilar yoki so'zlarni chaynash yo'li bilan yangilik kirishga urinadilar.

Konstantin Sergeyevich so'zni chaynash yo'li bilan soddalikka erishilganiga ham bir qator misollar keltirdi. Stanislavskiy yasama emas, balki haqiqiy soddalikni juda yoqtirar edi va san'atda shunga erishishga intilardi.

Nutq ta'sirchanligi uchun juda zarur bo'lgan barcha jihatlarni u "musbatlar" deb atadi, ularni "tryuklarga" tenglashtirdi va ularni shafqatsiz haydab yuborishni talab qildi. Stanislavskiy "musbatlar" bilan to'latilgan o'qish mahorati asarini metall to'qa o'rnatilgan chiroyli chinni vazaga o'xshatdi. Garchi chiroyli

chinni ko‘p bo‘lsa-da, to‘qa birgina, aslida bu chinniga yamoqsiz boshqa yomonroq chinnidan yasalgan vaza ma‘qul bo‘lishini ta‘kidlardi u.

“Musbatlarni” kelib chiqishini Konstantin Sergeyeovich bir tomondan ijrochining yomon didi, ikkinchi tomondan aktyorning o‘ziga ishonmasligidan kelib chiqishini ta‘kidladi. U o‘zining konsert tajribasidan ham misol keltirdi. Uning Sank-Peterburg filarmoniyasidagi chiqishi antiqa bo‘lganligini gapirdi. Estradaga chiqqanda yuragi qattiq ura boshladi. U o‘zining zaponkasini tuzatishga mashg‘ul bo‘lishga urindi, u o‘z joyida edi, lekin u bu bilan o‘zini chalg‘itib tinchitishga harakat qildi, tomoshabinlar albatta bunga diqqat va e‘tibor qiladi. Tomoshabin e‘tiborini qozongach, ijroga kirishadi.

Albatta, Konstantin Sergeyeovich har bir artist albatta zaponkasini tuzatish bilan shug‘ullanishi shart, demoqchi emas. U faqat ma‘lum harakat orqali o‘zini qanday tinchlantirish va tomoshabinlarni nutqni idrok etishlariga tayyorlash usullaridan birini ko‘rsatib berdi xolos.

Harakatni Stanislavskiy zal e‘tiborini tortish uchun muhimligini ta‘kidladi. Bu yerda u sahna ustasi va so‘z ustasi o‘rtasidagi farqni ko‘rsatmadi. Ularning har ikkalasi aktyor. Aktyor – “harakat qiluvchi”, drama ham “harakat” ma‘nolarini anglatishi bu san’atdagi bosh masala ekanligini ta‘kidlaydi.

Ammo unga drama aktyori va suhandon o‘rtasida jiddiy farq borligi haqida e‘tiroz bildirilgan edi. Aktyor sahnada o‘zi harakat qiladi, ma‘lum qilmishlarni amalga oshiradi, suhandon esa qahramonlar harakati haqida gapiradi. Konstantin Sergeyeovich jismoniy (ya‘ni tana) harakati va so‘z harakati borligini ta‘kidladi. So‘z ham albatta harakat qilishini Stanislavskiy ko‘rsatib berdi va aynan shu harakat tomoshabinni xushyor torttiradi, uni tinglashga majbur qiladi. So‘zlar ta‘sirchan bo‘lishi kerak. Agar tinglovchilar o‘rindiqqa suyanib, bemalol o‘tirgan bo‘lsa, demak harakat yo‘q, tomoshabin ijrochi nima qilarkin, nima bilan xursand

qilib, kuldirarkin deb kutib o‘tirgan bo‘ladi, nimanidir ko‘rishni, eshitishni xohlagan bo‘ladi... Ammo haqiqiy lisoniy harakat boshlanishi bilan tinglovchilarda darhol harakat seziladi, ular oldinga qarab biroz egilgan bo‘ladi. “So‘z bilan harakat qilish - bu ma‘lum darajada so‘z bilan nima qilmoqchi bo‘lganligini bilish, so‘z bilan yoki fikr bilan tinglovchida nimagadir erishishni anglash hisoblanadi. Bu o‘z irodasi bilan partnyorga ta’sir qilish, uni gapiruvchi voqelikni qanday ko‘rayotgan bo‘lsa, shunday ko‘rishga majbur qilish hisoblanadi. Iroda so‘z harakatda katta rol o‘ynaydi” [3.22. B.35].

Voqelikni bunday tushunishda lisoniy harakat va qilmish harakat o‘rtasida jiddiy farq qolmaydi. So‘z qiliq hisoblanadi. Stanislavskiy so‘z bilan o‘ldirish mumkinligini ta’kidlardi. Tomoshani Stanislavskiy harakat deb tushundi. Har qanday holat – bu tomosha ekanligini ta’kidladi Konstantin Sergeyevich va shunga ko‘ra haqiqiy harakatni tugashi ekanligini aytdi.

Buni aktyorning “Otello” rolidagi chiqishidagi soddalik bilan eng avvalo hayratga soldi. Boshqa aktyorlardan farqli bu aktyor yurardi, “gapirmas” edi va bu bilan zal e’tiborini tortib olgan edi. Shunday holatda avansahnaga chiqib va pauza qilib, u o‘z monologini sodda nutq bilan boshladi va unda ortiqcha narsaning yo‘qligi tomoshabin e’tiborini qozonganligini tobora tasdiqlar edi.

Italyan qo‘shiqchilarini bu holatda misol keltirib, ular bunday musiqiy davrda ohang maromini, harakatini sustlashtirmay tezashtirib, bu monologni sekinlashtirgan holatda ko‘rsatib berdi Konstantin Sergeyevich. Uni badiiy o‘qish paytidagi muloqot muammosi qiziqtirardi. Muloqot obykti tomosha zali bo‘lib qolganligini ta’kidlardi.

“Zal” bo‘ladimi, omma bo‘ladimi, alohida odamlar bo‘ladimi bir-biri bilan muloqot qiladi. Har bir kishi o‘z fikrini ifoda qiladi va o‘z fikri qanday ta’sir qilganligini kuzatadi. Agar so‘z ustalari butun bir zal bilan muloqot qilganda

pauza uzunroq bo‘ladi, shu bilan fikrini har bir kishiga yetib borganligini tekshirib oladi.

Stanislavskiy go‘yo ko‘p sonli tinglovchilarga qaratilgan bir necha jumlani talaffuz qildi va albatta tegishli pauza ham qildi. Bu bexato gapirilgan tolstoychasiga aniq nutqqa o‘xshab ketdi.

Suxandonning teatr aktyori o‘rtasidagi farqini tan olgan holda Stanislavsiy teatr jamoasiga katta ahamiyat berdi. Teatr nafaqat sahna, nafaqat aktyorlar, balki teatrning yuzlab jamoasi va boshqalardir. Teatr ostonadan boshlanadi. U eshigini ochsa – bu teatrdir. Xushmuomala, quvnoq chiptachilar, yoritgichlar, tozalik, go‘zallik – bularning barchasi teatrga tashrif buyuruvchining kayfiyatiga ta’sir qiladi, bu bilan u tozarish xonasiga tushib qolgandek o‘zini xis qilishi kerak.

Shunday qilib, spektaklning o‘zi, Stanislavskiy bo‘yicha, tomoshabin ko‘chadan teatr vestibyulga kirgandayoq boshlanadigan bir tasavvurning yakuni bo‘lib qoladi.

Adabiy konsertlar uchun ham shunga o‘xshash tegishli sharoitlar zarur bo‘ladi, ular ham tinglovchi kirganidan boshlab badiiy so‘z ustasi artistning jonli ijodi bilan muloqot qilish quvonchiga tayyorlaydi.

Badiiy so‘z ustasi mahoratini tobora takomillashtirib borish uchun birinchi navbatda ijodiy tajriba bilan o‘rtoqlashish zarur. Bu badiiy so‘z ustasi ishiga K.S.Stanislavskiy teatrning afzalliklaridan biri deb hisoblagan va butun ijtimoiy hayotimizning ijodiy asosi hisoblangan jamoaga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sayfullaev B.S., Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 388 b.
2. Stanislavskiy K.S. Aktyorning o‘z ustida ishlashi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. – 468 b.

3. Yusupova M.R. va boshqalar. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: O‘zR FA Asosiy kutubxonasi bosmaxonasi, 2015. 128 b.